

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОҲ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

д.ю.н., проф.
(Doctor of Law, Professor)
Абдурасулова Қумринисо Раимқуловна

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

д.ю.н., доцент
(Doctor of Law, Associate professor)
Файзиев Шохруд Фармонович

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. Ҳуқуқий таълимотлар тарихи / Теория права и государства, История правовых учений / Theory of law and state, History of legal doctrines

ю. ф. д., проф. Ҳалимбой Бобоев
ю. ф. д., проф. Аҳмедшаева Мавлюда
ю. ф. д., проф. Муҳиддинова Фирюза
ю. ф. д., проф. Адилходжаева Сурайё
ю. ф. д., проф. Сатторов Абдуғаффор

Yosuke Shamoto (Japan)
д.ю.н., проф. Артур Гамбарян
(Республика Армения)

12.00.02 - Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи / Конституционное право; административное право; финансовое право / Constitutional Law; administrative law; financial right

ю. ф. д. Гулчехра Маликова
ю. ф. д. Хусанов Озод
ю. ф. н. Хван Леонид Борисович
ю. ф. д. Силиманова Светлана

Sung Un Lee (South Korea)
д.ю.н., доц. Пешкова Христина Вячеславовна
(Российская Федерация)

12.00.03 - Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ / Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право / Civil law; Business law; family law; Private international law

юримдик фанлар доктори, профессор
Ўзбекистон Республикасида хизмат
кўрсатган юрист Оқюлов Омонбой,
Рузиев Рустам, Рузиназаров Шухрат,
Шомухамедова Замира, Баратов
Миродил, Бобокул Тошев

Dr. Ahmad Issa Altweissi (Jordan)

12.00.04 - Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Хўжалик процессуал ҳуқуқи. Ҳакамлик жараёни ва медиация / Гражданское процессуальное право; хозяйственное процессуальное право, арбитражный процесс и медиация / Civil Procedure Law; Economic procedural law, arbitration process and mediation

юримдик фанлар доктори, профессор,
Ўзбекистон Республикасида хизмат
кўрсатган юрист Эсанова Замира
Нормуродовна, Мамасидиков Музаффар

Jason A. Cantone Federal court center (USA)

12.00.05 - Меҳнат ҳуқуқи. Ижтимоий таъминот ҳуқуқи / Трудовое право; право социального обеспечения / The Labor law; Social security law

ю.ф.д., проф. Усманова Муборак Акмалхановна
ю.ф.н., доц. Гасанов Михаил Юриевич
ю.ф.н., доц. Сатторова Гулноза
ю.ф.н., доц. Муродова Гулнора

д.ю.н., проф. Денисов Глеб
(Российская Федерация)

12.00.06 - Табиий ресурслар ҳуқуқи. Аграр ҳуқуқ. Экологик ҳуқуқ / Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право / Natural resource law; Agrarian law; Environmental law

Ю.ф.д., проф. Файзиев Шухрат Хасанович,
Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган
юрис т ю.ф.н, доц. Скрипников Николай
Кузмич, ю.ф.д., проф. Усмонов Муҳаммади
Бахридинович, ю.ф.д., проф. Холмўминов
Жума, ю.ф.д., проф. Жўраев Юлдаш
Ачилович

Долгополов Кирилл Андреевич
(Российская Федерация)

12.00.07 - Суд ҳокимияти. Прокурор назорати. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятини ташкил этиш. Адвокатура / Судебная власть. Прокурорский надзор. Организация правоохранительной деятельности. Адвокатура / The judicial authority. Prosecutor supervision. Organization of law enforcement activities. Advocacy

Ю.ф.д., проф. Пўлатов Бахтиёр Халилович,
Ю.ф.д. Саломов Баҳром Саломович,
ю.ф.д., проф. Салаев Нодирбек Сапарбаевич
(Тошкент давлат юридик университети)

James V. Eaglin Федерал суд Маркази (АҚШ)
д.ю.н., проф. Кайрат Осмоналиев (Қирғизистон
Республикаси) к.ю.н., доц. Сергей Шошин
(Российская Федерация), д.ю.н., проф. Алексей
Кибальник (Российская Федерация), д.ю.н., проф.
Кудрявцев Владислав Леонидович (Российская
Федерация)

**12.00.08 - Жиноят ҳуқуқи. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи /
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право /
Criminal law and criminology; Criminally-executive law**

Ю.ф.д., проф. Кабулов Рустам, Ўзбекистон
Республикасида хизмат кўрсатган юрист,
ю.ф.д., проф., Рустамбаев Мирзаюсуп
Ҳакимович, ю.ф.д., проф. Ражабова Мавжуда
Абдуллаевна, ю.ф.д., проф. Зуфаров Рустам
Ахмедович, ю.ф.д., проф. Тахиров Фарход,
ю.ф.д., проф. Исмоилов Исомиддин,

Matthew Light (Canada), проф. Юлдошев Рифат
Раҳмаджонович (Республика Таджикистан),
д.ю.н., проф. Елене Антонян Александровна
(Российская Федерация), д.ю.н., проф.
Джансараева Рима Ернатовна (Республика
Казахстан), Кирил (Российская Федерация)

**12.00.09 - Жиноят процесси. Криминалистика. тезкор-кидирув ҳуқуқ ва суд экспертизаси /
Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскное право и судебная экспертиза / Criminal
procedure, criminalistics, operative-search law and judicial examination**

Ю.ф.д., проф. Иноғомжонова Зумратхон
Фатхуллаевна, ю.ф.д., проф. Пўлатов Юрий
Сайфиевич, ю.ф.д. Муҳиддинов Фахриддин,
ю.ф.д., проф. Тўлаганова Гулчехра Заҳитовна,
ю.ф.д. Миразов Даврон

Kevin Curtin (USA), Jurgen Maurer (Germany),
д.ю.н., проф. Стойко Николай Геннадьевич
(Российская Федерация), Проф. Рыжаков
Александр Петрович (Российская Федерация),
д.ю.н., проф. Зайниддин Искандаров (Республика
Таджикистан), Проф. Сергей Пен (Республика
Казахстан), доц. Алексей Пурс (Республика
Беларусь)

12.00.10 - Халқаро ҳуқуқ / Международное право / International law

ю.ф.д., проф. Исмоилов Баҳодир,
ю.ф.д., проф. Маткаримов Гулчехра,
ю.ф.д., проф. Юлдашева Говхержан

Alexander Trunk (Germany)

Мусаҳҳих: Нурмуҳаммад Ҳамидов

Дазайн - саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Қурбонов Рамзбек Маматкаримович “ULTRA VIRES” ДОКТРИНАСИНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШИ, ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХИЙ-ҲУҚУҚИЙ ЖИХАТИ.....	5
2. Ачилов Муртаза Хатамович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛОВЧИ БЎЛИНМАЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИХАТЛАРИ.....	15
3. Мамаева Макбал ИММУНИТЕТ (НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ) АДВОКАТА.....	23
4. Алланова Азизахон Авазхоновна ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ЖАЗОНИ ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ВА ОФИРЛАШТИРУВЧИ ҲОЛАТЛАР.....	35
5. Алоев Улуғбек Махмудович КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИ ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ МАСАЛАСИ.....	44
6. Бобомуродов Фарход Боймуротович ГИЁҲВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ ВА ПСИХОТРОП МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ АЙЛАНИШИГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	54
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович ОНАНИНГ ЎЗ ЧАҚАЛОҒИНИ ҚАСДДАН ЎЛДИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ ВА УНИ ТУШУНИШ БЎЙИЧА ДОКТРИНАЛ ҲАМДА АМАЛИЙ ЁНДАШУВЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	65
8. Бекмуродов Нормурод Некмуродович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИНИ НАТИЖАЛАРИДАН ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА ИСБОТ СИФАТИДА ФОЙДАЛАНИШДАГИ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	74
9. Ботаев Мурод Джуманшикович ИШНИ СУДГА ҚАДАР ЮРИТИШ БОСҚИЧИДА ШАХС ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ БИЛАН БОҒЛИҚ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	81
10. Рустамов Собир Алишерович ЖИНОЯТ ИШНИ ЮРИТИШДА СУД НАЗОРАТИ ТУШУНЧАСИ ВА МОҲИЯТИ.....	88
11. Суванов Сардор Бахадирович СУД МУҲОКАМАСИДА АЙБЛОВДАН ВОЗ КЕЧИШ БИЛАН БОҒЛИҚ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	96
12. Азходжаева Роза Алтыновна ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ.....	104

Суванов Сардор Бахадирович,
 Сирдарё вилоят Гулистон туманлараро
 маъмурий судининг судьяси
 E-mail: m.guliston.t@sud.uz

СУД МУҲОКАМАСИДА АЙБЛОВДАН ВОЗ КЕЧИШ БИЛАН БОҒЛИҚ АЙРИМ МУАММОЛАР

For citation: Suvanov Sardor Bakhadirovich. SOME PROBLEMS RELATED TO THE WAIVER OF CHARGES IN THE TRIAL. Journal of Law Research. 2022, Special issue 2, pp.96-103

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6759896>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада жиноят ишларини судда кўриб чиқиш босқичида айблов функциясини амалга оширишнинг ўзига хос хусусиятлари, уни амалга ошириш тартиби ва шартлари, давлат айбловини амалга ошириш ҳамда ундан воз кечиш тартиби, айбловдан воз кечишнинг шакллари таҳлил этилди. Шу билан бирга, давлат айбловчисининг айбловдан воз кечишининг сабаб ва оқибатлари, айбловдан тўлиқ ва қисман воз кечиш тартиби, айбловдан воз кечишда юзага келадиган айрим муаммолар таҳлил этилди, уларни баргараф этишга қаратилган таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқилди.

Калит сўзлар: прокурор, давлат айбловчиси, айблов функцияси, айбловни амалга ошириш, айбловдан воз кечиш, прокурор фикри, реабилитация, жиноят ишини тугатиш.

Суванов Сардор Бахадирович,
 Судья межрайонного административного
 суда города Гулистан Сырдарьинской области
 E-mail: m.guliston.t@sud.uz

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СВЯЗАННЫЕ С ОТКАЗОМ ОТ ОБВИНЕНИЯ В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются специфика прокурорской функции на стадии уголовного судопроизводства, порядок и условия ее осуществления, порядок осуществления и отказа от публичного обвинения, формы отказа от обвинения. При этом были проанализированы причины и последствия отказа прокурора от обвинения, порядок полного и частичного отказа от обвинения, некоторые проблемы, возникающие при отказе от обвинения, выработаны предложения и рекомендации.

Ключевые слова: прокурор, государственный обвинитель, функция обвинения, обвинение, отказ от обвинения, заключение прокурора, реабилитация, прекращение уголовного дела.

Suvanov Sardor Bakhadirovich,
 Judge of the Interdistrict Administrative
 Court of Gulistan City, Syrdarya Region
 E-mail: m.guliston.t@sud.uz

SOME PROBLEMS RELATED TO THE WAIVER OF CHARGES IN THE TRIAL

ANNOTATION

This article analyzes the specifics of the prosecutor's function at the stage of criminal proceedings, the procedure and conditions for its implementation, the procedure for exercising and waiving public prosecution, the forms of waiving charges. At the same time, the reasons and consequences of the prosecutor's waiver of charges, the procedure for full and partial waiver of charges, some problems that arise when charges are waived were analyzed, proposals and recommendations were developed.

Keywords: public prosecutor, public prosecution, function of the prosecution, accusation, refusal of accusation, prosecutor's conclusion, rehabilitation, termination of the criminal case.

Мамлакатимизда жиноят ишларини юритишнинг барча босқичларида шахснинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш, унинг шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилиш, суд ишларини юритишнинг барча босқичида тарафларнинг тенг ҳуқуқлилиги ва тортишув тамойили қўлланилишини янада кенгайтиришга қаратилган ислохотлар амалга оширилмоқда. Бунда мазкур ислохотларни амалга оширишда Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш концепциясининг [1] қабул қилинганлиги муҳим қадамлардан бири бўлди.

Мазкур Концепцияда суд муҳокамасида айбловни ўзгартиришни, жумладан янада оғирроқ айбловга ўтишни назарда тутувчи механизмларни, шунингдек, прокурор айбловдан воз кечишининг процессуал механизмини яратиш устувор вазифалардан бири сифатида белгиланди.

Тан олиб айтиш лозимки, мазкур Концепция қабул қилингунга қадар давлат айбловчисининг айбловдан воз кечиш механизми умуман ишлаб чиқилмаган, унинг сабаблари ва оқибатлари қонунчилик билан аниқ белгилаб берилмаган эди.

Жиноят процессуал қонунчилигида айбловдан воз кечишга оид нормани фақатгина бир жойда учратиш мумкин эди. Ўзбекистон қонунчилигига асосан: “Суд муҳокамаси натижасида прокурор суд тергови маълумотлари судланувчининг айбсизлигидан далолат беради деган ишончга келса, у айбловдан воз кечиши ва воз кечиш сабабларини судга баён қилиши шарт.

Прокурор айбловнинг мазмунини ўзгартириш ёки айбловдан воз кечиш сабаблари хусусидаги фикрини судга ёзма равишда тақдим этиши шарт” [2].

Жиноят процессуал қонунчилигида давлат айбловчиси айбловдан воз кечган тақдирда, қандай ҳуқуқий оқибат келиб чиқиши ва суд бундай вазиятда қандай процессуал ҳаракатни амалга ошириши аниқлаштирилмаган эди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Судлар фаолиятини янада такомиллаштириш ва одил судлов самарадорлигини оширишга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2020 йил 24 июлдаги ПФ–6034-сон Фармони билан 2021 йил 1 январдан бошлаб давлат айбловчиси айбловдан воз кечган тақдирда реабилитация асосларига кўра жиноят ишини тугатиш тартиби жорий этилиши кўрсатилди.

Мазкур Фармон ҳамда Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш концепциясига мувофиқ, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 12 январдаги ЎРҚ – 664-сон Қонунига асосан Жиноят-процессуал кодексининг 409-моддаси тўртинчи қисм янги жумла билан тўлдирилиб, юқоридаги муаммоли вазиятга барҳам берилди. Эндиликда, прокурорнинг айбловдан воз кечиши суд томонидан жиноят ишини реабилитация асосларига кўра тугатишга сабаб бўлади.

Амалдаги Жиноят-процессуал кодексида жиноят ишини тугатишнинг икки хил тартиби мавжуд. Булар:

биринчиси, реалибитация асосларига кўра жиноят ишени тугатиш (Жиноят-процессуал кодекси 83-модда);

иккинчиси, айблилик тўғрисидаги масалани ҳал қилмай туриб жиноят ишени тугатиш (Жиноят-процессуал кодекси 84-модда) [3, Б. 66].

Бироқ прокурорнинг айбловни ўзгартириш ёки ундан воз кечиш асослари, шу жумладан айбловдан қисман воз кечиши, суд муҳокамасининг қайси босқичида айбловдан воз кечиши мумкинлиги ҳамда унинг ҳуқуқий оқибатлари қонунчиликда аниқ белгилаб қўйилмаган.

Бизга маълумки, суд муҳокамасида давлат айбловини қувватлаш прокурор томонидан амалга оширилади ҳамда бу жиноят процессининг айблов функцияси орқали таъминланади. Прокурор – давлат айбловчисининг судлардаги иштироки процесс иштирокчиларининг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишнинг муҳим кафолатидир. Чунки жиноят процессуал қонунчилигидаги тарафлар тортишувининг муҳим принципи ҳисобланади.

Фикримизни илмий асослаш мақсадида: “Прокурорнинг одил судловни тўла амалга оширилишидаги аралашуви қонуний ҳисобланади ва бу суд ҳокимияти мустақиллигининг халқаро принципларига зид келмайди” [4] деб тан олинган БМТ Конгрессининг Конвенциясидаги нормани келтириб ўтишимиз мумкин.

Прокурор жиноят ишларини кўришда ёки ҳукми ижро этиш билан боғлиқ масалаларни ёхуд ушбу Кодексда назарда тутилган ҳолларда бошқа масалаларни ҳал этишда апелляция, кассация инстанцияси судида иштирок этади. Ушбу қонун нормаси барча жиноят ишларини судда кўришда прокурорнинг иштироки шартлигини белгилайди, прокурор суд муҳокамасига кириши билан давлат айбловчиси деган процессуал мақомни олади ҳамда давлат номидан айбловни қувватлаб, жиноят процессида айблов функциясини амалга оширади. Прокурорни суддаги иштирокининг мажбурийлиги Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 412-моддаси биринчи қисмидаги, прокурор суд мажлисига келмай қолган тақдирда жиноят ишени муҳокама қилиш кейинга қолдирилиши тўғрисидаги талабида ҳам ўз аксини топади.

Биринчи инстанция судида прокурорнинг иштироки хусусида О.М.Мадалиев: “Суд муҳокамасида прокурор иштирокининг ҳамда суд терговининг процессуал мақсади судга кўриб чиқиш учун тақдим қилинган дастлабки тергов материалларини ўзигина ўрганиб чиқиш эмас, суд муҳокамаси иштирокчилари ҳамда бевосита суднинг ташаббуси билан тўпланган ва тақдим қилинган далилларни ҳам текшириб чиқиб, реал ҳақиқатни аниқлаш имкониятини яратишдан иборатдир” [5, Б.293], деган.

Тадқиқотчи Д.Довудова: “Суд мажлисларининг очиқлиги унда иштирок этаётган прокурорларнинг зиммасига катта масъулият юклайди. Чунки, жиний суд ишларини юритишда давлат айблови айнан прокурорлар томонидан қувватланиб, бунда прокурор давлат вакили сифатида намоён бўлади. Унинг билим-савияси, ўзини тутиши, процесга тайёрлиги, далилларни текширишдаги иштироки, зийраклиги иш бўйича қандай қарор қабул қилинишига кўп жиҳатдан боғлиқдир” [6], деб таъкидлайди.

Юқоридагиларга асосан шуни айтиш мумкинки, судларда давлат айбловчининг асосий фаолияти қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилиши устидан назорат бўлиб, суд муҳокамасида прокурор ушбу функциядан келиб чиққан ҳолда иш ҳолатлар бўйича адолатли қарор чиқаришда кўмаклашади.

Давлат айбловидан воз кечиш бўйича амалиётдаги муаммолар ва қонунчиликдаги камчиликларга тўхталганда, қуйидагиларни кўрсатиб ўтишимиз мумкин:

– амалдаги қонунчиликда давлат айбловчисининг айбловдан қисман воз кечиш тартиби, суд муҳокамасида айблов мазмуни ўзгартирилган тақдирда суд муҳокамасининг давом этиш тартиби ва шартлари;

– давлат айбловчисининг айбловдан воз кечишига оид ваколатидан суд муҳокамасининг қайси босқичида фойдаланиши;

– давлат айбловчиси айбловдан воз кечган тақдирда қандай ҳуқуқий оқибатлар келиб чиқиши ва бундай вазиятда суд томонидан амалга оширилиши лозим бўлган процессуал ҳаракатлар аниқ белгилаб қўйилмаган.

Мазкур ҳолатлар ҳамда прокурорнинг айбловдан воз кечиши суд томонидан жиноят ишини реабилитация асосларига кўра тугатишга сабаб бўлиши ҳақидаги норма судга мажбурият юкламоқда. Чунки айбловдан воз кечишнинг ушбу механизми суд томонидан қандай процессуал ҳаракат амалга оширилишини (шахсни реабилитация қилиш орқали жиноят ишининг тугатилишини) амалда белгилаб бермоқда. Ушбу тартиб судьялар мустақиллиги тўғрисидаги конституциявий қонун талабига зид келади. Бу эса, суд-тергов амалиётида иш бўйича оқлов ҳукми ёки жазо тайинламасдан туриб айблов ҳукми чиқаришда қийинчиликларни юзага келтирмоқда.

Айбловдан воз кечиш борасида тадқиқотчилар турли ва қарама-қарши фикрлар билдириб, айримлари айбловдан воз кечишга суд муҳокамасининг исталган босқичида, ҳаттоки, дастлабки эшитувда йўл қўйилиши мумкинлигини кўрсатсалар, бошқалари айбловдан воз кечишга фақатгина суд муҳокамаси тўла ҳажмда ўтказилиб, судда барча далиллар текширилгач, суд тергови якуни бўйича айбловдан воз кечиш мумкинлигини таъкидлайдилар. Хусусан, тадқиқотчи П.П.Рукавишников айбловдан воз кечишга суд муҳокамасининг исталган босқичида, шу жумладан, дастлабки эшитувда ҳам йўл қўйилиши мумкинлиги [7] ҳақида фикр билдиради.

Россия Федерацияси тадқиқотчиси Н.А.Жумаканова эса дастлабки эшитувда айбловдан воз кечишни барвақт деб ҳисоблайди [8]. Тадқиқотчимиз О.М.Мадалиев давлат айбловчиси айбловдан воз кечганда, оқлов ҳукми чиқарилишини [5, Б.299] таъкидласа, МДҲ давлатининг тадқиқотчиси А.В.Ковалева бундай вазиятда суд томонидан жиноят ишини тугатиш тўғрисидаги ажрим чиқарилишини [10] ёқлайди.

Фикримизча, тадқиқотчиларнинг давлат айбловчисининг айбловдан воз кечиши сабаб ва оқибатлари, айбловдан воз кечиш суд муҳокамасининг қайси босқичида амалга оширилиши мумкинлиги ҳамда бундай ҳолатда қандай процессуал ҳужжат чиқарилиши хусусида турли илмий қарашлар билдирилиши ҳам бу борада яқдиллик мавжуд эмаслигини кўрсатмоқда.

Бизнинг фикримизча, жиноят-процессуал қонунчилигимизда айбловдан воз кечиш билан боғлиқ қатор бўшлиқлар ва ҳал этилиши лозим бўлган масалалар мавжудлиги бу механизмни такомиллаштиришга қаратилган ислохотлар тўхтаб қолмаслиги ҳамда амалиётдаги муаммоларга барҳам берилиши мақсадга мувофиқдир.

Айримлар айбловдан воз кечишга суд муҳокамасининг исталган босқичида йўл қўйиш мумкин деб ҳисобласа, баъзилари бундай процессуал ҳаракат фақатгина далиллар текширилгач, суд тергови якуни бўйича ёки тарафлар музокарасида амалга оширилиши мумкин деб таъкидлайдилар.

Рус тадқиқотчиси М.С.Строгович ҳам: “Прокурорнинг тортишув жараёнидаги асосий мажбурияти судда айбловни исботлашдан, судга ишни ҳал қилишда ёрдамлашишдан, айблов ўз исботини топмаган тақдирда эса, айбловдан воз кечишдан иборатдир” [11] деб таъкидлайди.

Кўриб турганимиздек, қонун мазмунига кўра прокурор зиммасига нафақат айбловни қувватлаш, балки унинг асосий функционал вазифаси ҳамда мажбуриятидан келиб чиқиб, суд муҳокамаси давомида судланувчи айбсиз бўлган тақдирда, айбловдан воз кечишни ҳам таъкидлаб ўтишимиз лозим.

Бундай вазиятда давлат айбловчисининг айбловни қувватлашда давом этишининг сабабларидан бири сифатида таниқли ҳуқуқшунос Б.Саломов қуйидаги омилни келтиради: “Давлат айбловини қўллаётган прокуратура органи вакили ўзи тергов қилган ёки айблов ҳулосасини тасдиқлаган жиноят иши якунидан манфаатдор бўлганлиги боис, гарчи суд жараёнида дастлабки тергов ҳаракатларини ўтказишда процессуал қонунчилик талаблари бузилганлиги ёки айбланувчининг айби тасдиқланмаганлиги аниқланган тақдирда ҳам жиноят иши бўйича айблов ҳукми чиқарилишига ҳаракат қилади” ҳамда “бу ҳам аччиқ ҳақиқат” [12] эканлигини кўрсатиб ўтади.

Тадқиқот доирасида, МДҲ давлатлари тадқиқотчиларидан бири С.В.Петраков давлат айбловчисининг айбловдан воз кечишига фақатгина тарафлар музокарасида йўл қўйилиши мумкин деган фикрни олға суриб, “акс ҳолда, барча далиллар суд тартибида текширилмай туриб, давлат айбловчисининг айбловдан воз кечаётганлиги тушунарсиз бўлиб қолади” [13], деб кўрсатиб ўтади.

Бошқа бир тадқиқотчи Н.В.Кулик эса, “дастлабки эшитув жараёнида жиноят ишини тугатиш суд муҳокамасини ўтказиш билан боғлиқ суд харажатларини камайтиради” [14], деб ҳисоблайди.

Тадқиқот мавзуси доирасида Н.В.Куликнинг қарашини ҳурмат қилган ҳолда С.В.Петраковнинг фикрига қисман қўшиламыз.

Жумладан, дастлабки эшитувда айбловдан воз кечишга йўл қўйиб бўлмайди деб ҳисоблаймиз. Сабаби, дастлабки эшитувда эса суд тергови ўтказилиши назарда тутилмаганлиги боис айбловдан воз кечишнинг қанчалик асосли эканлигини текшириш имконияти чегараланиб қолади.

С.В.Петраков ва бошқа қатор тадқиқотчилар таъкидлаганидек, судда иш юритишнинг холислик, бетарафлик ва одиллик принципларига амал қилиб, айбловдан воз кечиш сабаблари ва асосларини суд терговини тўла ҳажмда ўтказган ҳолда текшириш талаб этилади.

Айбловдан воз кечишда яна бир муҳим масала бу давлат айбловчиси айбловдан воз кечиши суд учун мажбурийлиги ёки айбловдан воз кечиш суд томонидан рад қилиниши мумкинлиги ҳисобланади.

Бу масалада тадқиқотчи А. Леви “прокурор айбловдан воз кечиши жиноят ишини дарҳол тугатилишига сабаб бўлмаслиги, аксинча, бунга айблов тарафнинг илтимосномаси сифатида қаралиши, суд жиноят иши бўйича суд терговини давом эттириб, томонлар музокарасини тинглаб, ўзи тўғри ҳисоблаган қарорни қабул қилишини жиноят-процессуал қонунчилигида кўрсатиб ўтишни таклиф қилади” [15].

Россия Федерациясида “давлат айбловчиси айбловдан воз кечганлиги сабабли жиноят иши (жиноий таъкиб)ни тугатишда суд оқлов ҳукми чиқармайди, бундай ҳолатда жиноят ишини (жиноий таъкибни) тугатиш ҳақида ажрим қабул қилинади” [16].

А.А. Хизриев эса “судья фақатгина давлат айбловчисининг қабул қилган қарорини такрорлаётганлиги келиб чиқади” деб ҳисоблайди [17].

Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш керакки, айбловнинг мавжуд бўлмаслиги шахсни жиноий жавобгарликка тортишни истисно қилади, суд эса айблов функциясини эмас, балки ишни ҳал қилиш – одил судлов функциясини бажаради, суднинг айблов функциясини амалга ошириши қонун талабига зид ҳисобланади. Айнан шу сабабли, қонунга янги киритилган ўзгартиришга биноан, прокурор айбловдан воз кечган тақдирда, иш юритиш давом эттирилиши ва ҳукм чиқарилиши эмас, балки реабилитация асосларига кўра, яъни Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 83-моддаси 1-3-бандларига биноан суд ажрими қабул қилиниши тақозо этилмоқда.

Бироқ мазкур қонун нормаси (ЖПК 409-модда тўртинчи қисм)нинг амалиётга татбиқ қилиниши шундан иборатки, биринчи инстанция судида айбловни қувватлаётган давлат айбловчиси айбловдан кечиши судда бунинг сабаб ва асосларини текширишга ваколати йўқлигини билдиради ҳамда суд давлат айбловчисининг айблов исботланмаганлигига оид фикрини сўзсиз қабул қилиб, бундай фикрга қўшилмаслик учун иш бўйича етарли асослар мавжуд ёки бошқа процесс иштирокчилари (жабрланувчи, фуқаровий даъвогар) томонидан шундай асослар тақдим қилинган бўлишига қарамай, жиноят ишини реабилитация асосларига кўра тугатилишига олиб келади.

Хорижий давлатлар, Германия, Австрия, Россия Федерацияси, Беларусь, Қозоғистон каби мамлакатлар тажрибаси ўрганилганда, қуйидаги самарали механизмлар мавжудлиги аниқланди:

1) судда давлат айбловини қувватловчи шахсларнинг (туман (шаҳар) прокурори, уларнинг ўринбосарлари, уларга тенглаштирилган прокурорлар ва юқори турувчи прокурорлар) аниқ рўйхати белгиланган;

2) айбловнинг оммавий ва хусусий айблов шаклида амалга оширилиши, бунда кимлар давлат айбловчиси ва хусусий айбловчи бўлишининг аниқ чегаралаб қўйилганлиги;

3) давлат айбловчиси айбловдан воз кечган тақдирда жабрланувчи ёки фуқаровий даъвогарда хусусий айбловни қувватлашнинг сақлаб қолиниши ҳамда суд муҳокамасининг умумий асосларга кўра давом эттирилиши мумкин.

Хорижий давлатларнинг амалиётига мурожаат қилсак, айрим Фарб мамлакатлари ва МДХ давлатларининг қонунчилигида “хусусий айблов” ва “хусусий айблов бўйича иш юритиш тартиби” аниқ белгилаб қўйилган.

Масалан, Германия Федератив Республикаси қонунчилигига асосан, хусусий айблов эълон қилишга ваколатли шахслар доираси кўрсатилган бўлиб, “хусусий айблов тариқасида жабрланувчи ва корпорация, жамият ёки бирлашманинг вакили айрим жиноят бўйича прокуратурага дастлабки илтимосномасиз жиноий таъқибни қўзғатиши мумкин” [9].

Россия Федерациясининг Жиноят-процессуал кодекси 5-моддаси 59-бандида, хусусий айбловга оид жиноят ишлари бўйича жабрланувчи ёки унинг қонуний вакили ва вакили хусусий айбловчиси ҳисобланиши назарда тутилган.

Умуман олганда, Россия Федерациясида Германиянинг амалиёти каби хусусий айблов бўйича жиноят иши қўзғатиш ва иш юритиш тартиби алоҳида бўлим (Россия Федерацияси ЖПКнинг 41-бўлими) билан тартибга солинган.

Қозоғистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексида ҳам, хусусий, оммавий-хусусий ва оммавий айблов атамаларига тушунчалар берилган (Қозоғистон Республикаси ЖПК 32-модда). Унга кўра, жиноий ҳуқуқбузарликнинг характери ва оғирлик даражасига қараб, жиноий таъқиб ва суддаги айблов хусусий, хусусий-оммавий ва оммавий тартибда амалга оширилиши белгилаб қўйилган бўлиб, бундай тартибларда иш юритиладиган жиноят ишларига алоҳида таъриф берилган.

Хорижий давлатларнинг юқорида кўрсатилган қонунчилигидан келиб чиққан ҳолда шуни айтиш мумкинки, миллий жиноят-процессуал қонунчиликда “хусусий айблов” тушунчасига аниқ таъриф берилмаса-да, унда “хусусий айблов”га хос айрим белгилар учрашни кўрамай. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 325-моддасида жабрланувчининг шикоятига асосан жиноят иши қўзғатиш тартиби белгилаб қўйилган бўлиб, унга кўра, Жиноят кодекси 105-моддасининг биринчи қисмида, 109-моддасида, 110-моддасининг биринчи қисмида, 111-моддасида, 118-моддасининг биринчи қисмида, 119-моддасининг биринчи қисмида, 121-моддасининг биринчи қисмида, 136-моддасида, 139-моддасининг биринчи ва иккинчи қисмларида, 140-моддасининг биринчи ва иккинчи қисмларида, 141¹-моддасининг биринчи қисмида, 149-моддасида назарда тутилган жиноятлар тўғрисидаги жиноят ишлари жабрланувчининг шикояти асосида қўзғатилади.

Жабрланувчи ўз ҳуқуқини ва қонуний манфаатларини ўзи ҳимоя қила олмайдиган вазиятларда, прокурор бундай шикоят бўлмаса ҳам жиноят ишини қўзғатиши шарт.

Суд муҳокамасида прокурорнинг айбловдан воз кечиш асослари ва тартибини такомиллаштириш мақсадида қуйидагилар тақлиф этилади:

- прокурор айбловдан суд муҳокамасининг исталган босқичида, бироқ суд маслаҳатхонага (алоҳида хонага) киргунига қадар воз кечиш тартибини белгилаш;

- прокурорнинг айбловдан қисман воз кечиш тартибини киритиш, бунда суд айбловнинг воз кечилган қисми бўйича иш юритишни тугатиб, айбловнинг қолган қисми бўйича суд муҳокамасини умумий асосларга кўра давом эттиришини белгилаш;

- суд муҳокамаси давомида прокурор томонидан айблов мазмуни ўзгартирилган тақдирда, суд муҳокамасини янги айблов бўйича олиб бориш тартибини белгилаш;

- прокурорнинг айбловдан тўлиқ ёки қисман воз кечиши жабрланувчини судда айбловни қувватлаш ҳуқуқидан маҳрум этмаслиги ҳамда суд муҳокамаси умумий асосларда давом эттирилишини белгилаш.

Ушбу механизмларнинг жорий этилиши айбловдан воз кечиш бўйича процессуал қонунчиликдаги бўшлиқларни тўлдиришга ҳамда жиноят иши бўйича қонуний, асосли ва адолатли қарор қабул қилишга хизмат қилади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2018 йил 14 майдаги ПҚ–3723-сон қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 15.05.2018 й., 07/18/3723/1225-сон. (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to radically improve the system of criminal and criminal procedure legislation" No. PP-3723 of May 14, 2018 // National Database of Legislation, 15.05.2018, No. 07/18/3723/1225)
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси (Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 й., 2-сон). [Электрон ресурс]. Манба манзили: (Code of Criminal Procedure of the Republic of Uzbekistan (Bulletin of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan, 1995, No. 2). [Electronic resource]. Source address:) <https://www.lex.uz/docs/111460>.
3. Mahmudov S. A. Termination of criminal proceedings in criminal procedure //Conferences. – 2021. – Т. 1. – №. 1.
4. БМТ Конгрессининг 26.08.-06.09.1985 йилги жиноятчиликни олдини олиш ва ҳуқуқбузарлар билан муомала қилиш бўйича Конвенцияси, БМТ Бош Ассамблеясининг 1985 йил 29 ноябрдаги 40/32-сон резолюцияси билан тасдиқланган. (The Convention of the United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders of 26.08-06.09.1985 was ratified by the UN General Assembly Resolution No. 40/32 of 29 November 1985)
5. Мадалиев О.М. Прокурор назорати. Махсус қисм. Дарслик. – Тошкент: ТДЮУ, 2012. – Б. 293. (Madaliev O.M. Procurational control. Special section. Textbook. - Tashkent: TSIL, 2012.)
6. Довудова Д.С. Прокурорнинг суд мажлисига тайёргарлик кўриш методикаси // Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Ахборотномаси. – 2019. – № 4. – Б. 41-44. (Dovudova D.S. Methods of preparation of the prosecutor for the court session // Bulletin of the Prosecutor General's Office of the Republic of Uzbekistan. - 2019. - № 4. - P. 41-44.)
7. Рукавишников П.П. Об отказе прокурора от обвинения на предварительном слушании // Известия ИГЭА. – 2006. – № 6. – Б. 116-118. (Rukavishnikov P.P. On the refusal of the prosecutor from the prosecution at the preliminary hearing // Izvestiya IGEA. - 2006. - No. 6. - P. 116-118)
8. Жумаканова Н.А. К вопросу об основаниях отказа государственного обвинителя от обвинения // Пробелы в российском законодательстве. – 2013. – № 6. – Б. 242-243. (Zhumakanova N.A. On the question of the grounds for the public prosecutor's refusal to charge // Gaps in Russian legislation. - 2013. - No. 6. - P. 242-243.)
9. Головенков П., Спица Н. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия – Strafprozessordnung (StPO). Научно-практические комментарий и перевод текста. Научные труды в области немецкого и российского уголовного права, Universitätsverlag Potsdam. – 2012. – § 374. – Б. 311-312 (Golovenkov P., Spica N. Code of Criminal Procedure of the Federal Republic of Germany - Strafprozessordnung (StPO). Scientific and practical commentary and translation of the text. Scientific works in the field of German and Russian criminal law, Universitätsverlag Potsdam. - 2012. - § 374. - P. 311-312).
10. Ковалева А.В. Значение института отказа прокурора от обвинения для установления объективной истины в уголовном процессе //Теория и практика общественного развития. – 2016. – № 10. – Б. 109-112. (Kovaleva A.V. The value of the institution of the prosecutor's refusal to charge for establishing objective truth in the criminal process // Theory and practice of social development. - 2016. - No. 10. - P. 109-112)
11. Строгович М.С. Природа советского уголовного процесса. Принцип состязательности. М.: Юридическое издательство НКЮ Союза ССР, 1939. – Б. 120. (Strogovich M.S. The

- nature of the Soviet criminal process. The principle of competition. М.: Legal publishing house of the NKJ of the USSR, 1939. - P. 120)
12. Саломов Б. Жиноят ишларини судда кўришда тортишув тамойилини такомиллаштириш масалалари // Одил судлов. – 2020. – № 9. – Б. 46-48. (Salomov B. Issues of improving the principle of adversarial proceedings in criminal cases // Justice. - 2020. - № 9. - P. 46-48)
 13. Петраков С.В., Поляков М.П. Научные и практические доводы за право прокурора на отказ от обвинения // Уголовное судопроизводство. – 2006. – № 4. – Б. 14. (Petrakov S.V., Polyakov M.P. Scientific and practical arguments for the prosecutor's right to drop charges // Criminal Justice. - 2006. - No. 4. - P. 14)
 14. Кулик Н.В. Осуществление прокурором доказывания на предварительном слушание: дис. канд. юр. наук. – СПб. – 2006. – Б. 148. (Kulik N.V. Implementation by the prosecutor of evidence at the preliminary hearing: dis. cand. legal Sciences. - St. Petersburg. - 2006. - P. 148)
 15. Леви А. Отказ государственного обвинителя от обвинения // Законность. – 2006. – № 6. – Б. 41-43. (Levi A. Refusal of the public prosecutor from the charges // Legality. - 2006. - No. 6. - P. 41-43)
 16. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 года № 55 «О судебном приговоре». (Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of November 29, 2016 No. 55 “On the Judgment”.) <https://www.zakonrf.info/postanovlenie-plenum-verkhovnogo-suda-rf-55-29112016/>.
 17. Хизриев А.А. Отказ государственного обвинителя от обвинения как основание реабилитации // Бизнес в законе. – 2015. – № 2. – Б. 153. (Khizriev A.A. Refusal of the public prosecutor from the prosecution as a basis for rehabilitation // Business in law. - 2015. - No. 2. - P. 153)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000